

MUALLIF IDIOLEKTINING EKSTRALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

¹Turdiyeva Nilufar Yokubovna, ²Qaxxorova Mexriniso Qaxramonovna

¹SamDChTI dotsenti, f.f.n, ²SamDChTI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818697>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tilshunoslik va adaboyotshunoslik uchu dolzarblini kasb etuvchi yo`nalish, ya`ni muallif idiolekti, uning o`ziga xos ekstralingvistik xususiyatlari va mazkur yo`nalishga doir yo`ndashuvlar tahlili olib borilgan

Kalit so`zlar: idiolekt, makromadaniyat, mikromadaniyat, lingvomadaniyatshunoslik, stereotip, ekstralingvistik omillar, belgi, designat, tarjimon va retseptor, "dunyoning lingvistik manzarasi", til va madaniy komponent

Muallif individual uslubi ko`plab ilmiy tadqiqotlarning ob`yekti bo`lib xizmat qilib, ularning maqsadi badiiy asar muallifining fikrlari va g`oyalarning tub mohiyatini aniqlashdan, uning o`ziga xos lisoniy xususiyatlarini va tizimini matnda topgan aksini tadqiq qilishdan iborat. Xuddi bizdagi kabi G`arb tilshunosligida ham faol tadqiq qilinayotgan idiolekt atamasi bugungi kunda tilning individual xususiyatlarini o`rganish sohasidagi asosiy tushunchalardan biridir [2, 38]. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, sayyoramizning alohida hududlari o`zlarining madaniy an`analari bilan yirik ijtimoiy tizimlarga sekinlik ravishda qo`shilishi mumkin. Ushbu tizimlar orasida Afrika, Amerika, lotin Amerikasi, Osiyo, Yevropa madaniyati va boshqalarni ajratib ko`rsatish mumkin. Bunday madaniyatlar geografik joylashuvga asoslanadi va o`zlarining ko`lami tufayli makromadaniyatlar nomini olgan. Albatta, bunday makromadaniyatlar ichida millatlararo farqlar mavjud, ammo ularni odatda o`xshashliklar engib chiqadi. Aksincha, ikki makromadaniyatning farqlari globaldir va, albatta, ularning muloqotiga ta`sir qiladi.

Makromadaniyatda bo`lish bilan bir vaqtda, har bir shaxs o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lgan ma`lum bir ijtimoiy guruhga kiradi. Ushbu guruhlar makromadaniyat tarkibidagi mikrokmadaniyatlardir. Har bir mikromadaniyat makromadaniyati bilan o`xshashliklarga ega, bu ularning vakillariga atrofdagi dunyoni bir xil idrok etishni ta`minlaydi.

Ammo makro va mikro madaniyatlar har doim etnik, diniy, iqtisodiy, geografik asoslar va boshqalar bo`yicha bir qator farqlarga ega [1, 243]. Shunday qilib, madaniyatlarning o`zaro ta`siri makro va mikro darajada amalga oshiriladi.

"Jannat - bu qayerda oshpaz fransuz, politsiyachi ingliz, mexanik nemis va shvetsariyaliklar hamma narsaga mas`ul bo`lsa" mazmunidagi latifa barchaga ma`lum. Milliy stereotiplarga asoslangan hazil nihoyatda qat`iyatli va ko`p asrlar davomida mavjud. Ba`zilar bunday hazillarni etnik kamsitish deb bilishadi, boshqalari esa ularni zararsiz hazil deb bilishadi. Biroq, buning qanday tushunilishidan qat`iy nazar, ushbu milliy xususiyatlar o`n yilliklar davomida odamlar miyasida turg`unlashgani inkor qilinmaydigan haqiqat.

Stereotiplarda haqiqat bormi yoki ular faqat alohida xalqlar haqida xolis fikrlarmi [7]? I. Gasanov "Milliy stereotiplar va dushman qiyofasi" maqolasida ushbu hodisani quyidagicha ta`riflaydi: "Milliy stereotiplar (tushunchaning tor ma`nosida) - bu milliy ongning tabiiy tarkibiy qismlari, odamlarga o`z millatini, boshqa milliy jamoalardan farqini anglashga yordam beradigan o`ziga xos "jamoaviy tushuncha"".

An`anaga ko`ra, "etnik stereotip" atamasi bir millatning boshqasi yoki o`zi haqida barqaror, sxematik va hissiy jihatdan fikrini bildiradi. I. Gasanovning so`zlariga ko`ra, agar qiymat meyor sifatida qabul qilinsa, unda stereotip "ikki karra meyoridir", ya`ni me`yorga munosabat normasi

bo‘lib chiqadi, chunki u qadriyatlarining o‘rtacha va o‘ziga xos idrokini o‘zida mujassam etgan. Shu bilan birga, stereotiplar insonning siyosiy qarashlarini belgilaydi, chunki ular har qanday hodisani ijtimoiy guruhining qiymat shkalasi bilan bog‘lashga yordam beradi. Bosqichma-bosqich, bu makromadaniyatlar o‘rtasidagi munosabatlarga ta‘sir qiladi. Yorqin misol - Amerika va Yevropa makromadaniyatlari o‘rtasidagi qarama-qarshilik [7].

Leksik ma‘no tarkibiga kirmasdan va uning oqibatlarini natijasi bo‘lmasdan, ma‘nolar majoziy ma‘nolarda, frazeologik oborotlarda, metafora va taqqoslashlarda, yasama so‘zlarda turg‘unlashadi. O‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, muayyan xalqning dunyo manzarasida (masalan o‘zbek xalqining) nemis milliy xarakterining belgilovchi xususiyatlari sinchkovlik, hamma narsada qoidalarga rioya qilish istagi, qat‘iyatlilik, inglizlarda – ehtiyotkorlik, konservatizm, fransuzlarda – joziba, dilkashlik, nafislik. Shunday qilib, leksik reaksiyalarning semantik tahlili dominant leksik komponentni aniqlashga olib keldi, uni lingvistik ma‘no va ma‘lum bir milliy xarakterning "tamal toshi" deb hisoblash mumkin [6].

Tajriba mualliflarining ta‘kidlashicha, ma‘lumotlarning katta hajmini tahlil qilishda ularning natijasi tuzatishni talab qilishi mumkinligiga qaramay, ishlab chiqilgan metodologiya milliy stereotiplar haqida yetarlicha ishonchli va ob‘yektiv g‘oyani beradi.

Ushbu yo‘nalishning asoschilari Ye. M. Vereshagin va V. G. Kostomarovning ta‘kidlashicha, chet tilini yangi aloqa vositasi sifatida o‘zlashtirish orqali inson bir vaqtning o‘zida yangi milliy madaniyatni egallaydi. Lingvo mamlakatshunoslik tilning ekstralingvistik jihati bilan o‘quv jarayoni nuqtai nazaridan, ya‘ni amaliy maqsadlar asosida shug‘ullanadi [5].

Lingvomadaniyat ilmiy fan sifatida asosan tilshunoslik bilan mos keladi, lekin ayni paytda bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Lingvomadaniyat madaniyatshunoslik va filologiya chegarasidagi sintetik fan bo‘lib, til o‘qitish masalalari (tilshunoslikdan farqli o‘laroq) asosiy vazifa emas.

Lingvomadaniyatning ob‘yektini madaniyat va tilning ishlash jarayonida o‘zaro ta‘siri va bu o‘zaro ta‘sirni yagona tizim sifatida o‘rganishdir. Fanning mazmuni til tizimida takrorlangan va ma‘lum bir tarixiy jamiyatning madaniy qadriyatlariga asoslangan jamiyat mavjudligining milliy shakllaridan iborat.

Lingvomadaniyat fanining tadqiqot mavzusi insoniyatning tilda ifodalangan moddiy va ma‘naviy madaniyati, ya‘ni "dunyoning lingvistik manzarasi"ni o‘rganish. Lingvomadaniyat zamonaviy tafakkur va jamiyat hayotiga asoslangan qadriyatlar tizimiga, hodisa va hodisalarni ob‘yektiv talqin qilishga, turli xalqlar xayotida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni to‘liq aks ettirishga qaratilgan, shuning uchun bu fan mafkuraviy, diniy va boshqa ta‘limotlardan xoli.

Madaniyatni talqin qilish uni tavsiflashda tizimli yondashuvni talab qiladi. Shuning uchun lingvomadaniyatning vazifasi va uning o‘ziga xosligi xalq madaniyatini tilida, dialektik o‘zaro ta‘siri va rivojlanishida tizimli namoyish etish, shuningdek, zamonaviy madaniy tafakkurni shakllantirishga hissa qo‘shadigan konseptual qatorini ishlab chiqishdir. Lingvomadaniyat etnolingvistika bilan chambarchas bog‘liq – etnografiyani birlashtirgan, xalqlarning kundalik va madaniy xususiyatlarini, ularning kelib chiqishi, joylashishi va madaniy-tarixiy aloqalari va tilshunosligini o‘rganadigan murakkab fandır.

Til va madaniy komponentlar o‘rtasidagi aloqalar ikki tomonlama xarakterga ega. Turli madaniyatlar o‘rtasidagi aloqa jarayonlari leksik o‘zlashmalarda o‘z aksini topadi. Lingvomadaniyat doirasida tizimli yondashuv tamoyillarini amalga oshirish mumkin emas, chunki madaniyat haqidagi matnlarning bitta korpusi ham, uni tasvirlaydigan yagona til ham yo‘q [4].

Tadqiqotchi U. Ekoning soʻzlariga koʻra, tadqiqot modeli sifatida semiotik sohani qabul qilish kerak. U. Ekoning semiotik maydoni lingvomadaniy sohaning umumlashtirilgan jihati hisoblanadi. Madaniyat tilning funksiyasi sifatida maʼno, pragmatik xususiyatlar va denotativ yoʻnalishga ega boʻlgan birliklarning maʼlum tuzilishini talab qiladi [8].

Harakat jarayonidan bizga maʼlum boʻlgan lingvomadaniy birliklarda (belgilar va ularning maʼnolari) semiotikaning asoschilari Ch. Pirs va Ch. Morris toʻrt elementni ajratadilar: belgi, designat, tarjimon va reseptor.

Hozirgi vaqtda lingvistik doiralarda idiolekt haqidagi qarashlarda farqlar mavjud. Masalan, baʼzi tilshunoslarning taʼkidlashicha, bitta ijodkor, bitta muallif bir vaqtning oʻzida bir nechta idioslublarga yoki idiolektlarga ega boʻlishi mumkin. Bunday idiostilistik ikki tillilikning eng yorqin namunasi - asarlarida nasriy va sheʼriy janrlardan foydalangan adiblarni keltirish mumkin, masalan, Osip Mandelstam va Marina Svetayeva, Abdulla Oripov, Shekspir va x.k kabi mualliflar. Har xil turdagi matnlarni tahlil qilish orqali muallifga xos boʻlgan asosiy xususiyatlarni ajratib olish ehtimoli qanchalik katta? Bundan tashqari, "muallif tarjimai" deb ataladigan hodisani eslatib oʻtish ham lozim [3, 170].

Semiotikaning asosiy jihatlaridan biri til birliklarining semantik maʼnosini oʻrganadigan semantikadir. Tilning semantik tavsifi soʻzlar va dunyo oʻrtasidagi munosabatlarning namunasidir. Soʻzning talqini soʻzning qoʻshimcha lingvistik mazmunini ochib berish, u tomonidan belgilangan obʼyektlar sinfini, mavzuning xarakterli xususiyatlari va oʻziga xosliklarini namoyish etish tufayli xalqning moddiy madaniyatida ildiz otgan. Turli lugʻatlarda bir xil til birligini taqqoslaganda, lingvistik va lingvistik boʻlmagan tarkib toʻplami sifatida soʻzning lingvistik taʼrifi (til darajasi) bilan lingvistik va madaniy daraja birligi oʻrtasidagi farq namoyon boʻladi. Lingvomadaniy taʼrif belgilangan predmetlar sinfini ularning milliy xususiyatlarida aniqlashga qaratilgan.

REFERENCES

1. Hirschauer St. Dekonstruktion und Rekonstruktion. Pladoyer fur die Erforschung des Bekannten, 1993 // Feministische Studien, 1993.– №2.
2. Turdiyeva N. Y. Gʻarb tilshunosligida idiolekt tushunchasini oʻrganishning ayrim jihatlari //Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 38-44.
3. Turdiyeva N., Mansurova Z. Analysis of idiolect and idiostyle from the point of view of literary genres //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 170-174.
4. Бендикс Э. Г. Эмпирическая база семантического описания // Новое в зарубежной лингвистике. Проблемы и методы лексикографии. – М., 1983. №14.
5. Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. — М., 1997.
6. Джим Дж. Н. К теории и практике семантического эксперимента // Новое в зарубежной лингвистике. Проблемы и методы лексикографии. – М., 1983. №14.
7. Умберто Э. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – М., 2005.
8. Эко У. Открытое произведение. Академический проект Санкт-Петербург, 2004. – 348 с.